

“BOBURNOMA” LUG‘AT TARKIBIDA ARXAIZMLARNING O‘RNI

Dadabayev Hamidulla Aripovich
filologiya fanlari doktori, professor,
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent
davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,
h_dadaboyev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110508>

Annotatsiya. Eski o‘zbek adabiy tilining taraqqiy etishida Alisher Navoiy va uning Lutfiy, Atoyi, Sakkokiy, Yaqiniy, Haydar Xorazmiy singari salafлари qatori, izdoshi Boburning ham o‘rni o‘ta salmoqli. Bobur qalamiga mansub nasr hamda nazmda bitilgan asarlarda XV-XVI yuzyillik o‘zbek adabiy tilining barcha sathlariga xos ashyoviy materiallar o‘z aksini topgani bilan xarakterlanadi. Bobur ijodining cho‘qqisi hisoblanmish “Boburnoma” matnida qo‘llangan so‘z boylik nafaqat ma’no-mazmunan rang-barangligi, balki qadimgi turkiy til (VII-X) va Qoraxoniylar davri ilk eski turkiy til (X-XII)da bor bo‘lgan tub qatlamni o‘z ichiga qamrab olganligi bilan ajralib turadi.

Ajdodlar kundalik turmush tarzida iste’molda bo‘lgan ko‘hna so‘zlarning Bobur tomonidan istifoda etilishini uning Ona tiliga nisbatan cheksiz mehri hamda samimiy hurmatining belgisi sifatda baholamoq darkor. “Boburnoma”da ishlatilgan arxaizmlarning muayyan qismi davrning boshqa manbalarida qayd etilmasligi Bobur fenomenining buyukligidan dalolat beradi.

Kalit so‘zlar: *arxaizm, affiks, statistika, so‘z boylik, istorizm, o‘z qatlam, derivat, turkiy til.*

Abstract. In the development of the old Uzbek literary language, along with Alisher Navoi and his predecessors such as Lutfi, Otoi, Sakkoki, Yaqini, his follower Babur also has a great place. Babur's works written in prose and verse are characterized by the fact that in these works materials related to all aspects of the Uzbek literary language of the 15th-16th centuries are reflected. "Boburnoma", which is considered the pinnacle of Babur's creativity, is not only rich in meaning and content, but also includes the basic layer of the ancient Turkic language (VII-X) and the first old Turkic language of the Karakhanid period (X-XII).

Babur's use of old words used in the daily life of his ancestors should be considered as a sign of his boundless love and sincere respect for his mother tongue. The fact that certain archaisms used in "Boburnoma" are not recorded in other sources of the period indicates the greatness of Babur's phenomenon.

Key words: *archaism, affix, statistics, vocabulary, historicism, own layer, derivative, Turkish language.*

XVI yuzyillik o'zbek adabiy tili so'z boyligining yuqori bosqichga ko'tarilishida Alisher Navoiy asarlari kabi Zahiruddin Muhammad Bobur bitgan obidalar, ayniqsa, "Boburnoma"ning muhim o'ringa egaligi allaqachon ilm ahli tomonidan e'tirof etilgan.

1494-1529-yillar mobaynida Movarounnahr, Xuroson, Afg'oniston, Bangola, Hindiston singari yurtlarda yuz bergan turfa tarixiy, ijtimoy, siyosiy, iqtisodiy, harbiy, diniy, madaniy, maishiy voqea-hodisalar tasviri haqqoniy ravishda bayon etilgan. Asarni yozishda, olib borilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, 14728 ta so'z qo'llangan [Холманова, 2021:73]. Ushbu sonning 8967 (61%) tasini turkiy qatlam tashkil qilishi, uning 7901 (53,64%) tasi eski o'zbek adabiy tilida keng ishlatilgan, 700 (4,75%) tasi arxaik, 195 (1,31%) tasi esa Bobur tomonidagina iste'molga kiritilgan-okkozional leksik birliklar tashkil qilgani aniqlangan [Холманова, 2021:74].

Har qanday tilning nisbatan keyingi bosqichga doir so'z boyligi oldingi davrlarda qo'llanishda bo'lgan, millatning azaldan shakllangan ruhi, o'zligi, urf-odati, rasm-rusumlari, qolaversa, mentalitetini ifodalashga qodir o'z qatlam zaminida rivojlanadi va takomillashadi. Tabiiy, kishilik jamiyatida sodir bo'luvchi turli-tuman voqea-hodisalar, ya'ni tildan tashqarida kechuvchi omillarga o'ta sergaklik va o'z vaqtida munosabat bildiruvchi tilning leksik-semantik sathi qolgan sathlarga nisbatan tez o'zgaruvchanligi, yangilikka haddan tashqari intiluvchanligi bilan ajralib turadi. Sir emaski, jamiyatning rivojlanishi, taraqqiy etishida falsafa kategoriyalaridan qarama-qarshilik va ziddiyat qonuniyatining roli juda muhim. Ya'ni insoniyat bosib o'tgan tuzum-formatsiyalarning almashinishida qayd etilgan qonuniyatning o'rni salmoqli. Ayni holat jamiyat-sotsiumsiz yuzaga kelishi mumkin bo'lmagan til hamda uning sathlari tabiatida ham yaqqol voqelanadi.

Dialektika qonunlariga muvofiq nafaqat kishilik jamiyati, shuningdek, borliqda ham doim eski va yangi o'rtasida kurash ketadi. Yangi dunyoqarash, narsa-buyum, texnologiyaning paydo bo'lishi eskining tarixga aylanishi, qo'llanishdan chiqib ketishiga olib keladi. Modomiki, muayyan dunyoqarash, g'oya, tushuncha, narsa-buyum nazardan chetda qolar ekan, ularni ifodalovchi so'zlar, istilohlar ham umrini yakunlaydi, tarixiy so'zlar-istorizmlar qatoridan o'rin olishga majbur bo'ladi.

Tarixiy so'zlar-istorizmlarga berilgan ta'riflarga nisbiylik nuqtai nazaridan munosabatda bo'lish maqsadga muvofiq. Zotan, insoniyatning keyingi zamonlarida

ijod qilingan har qanday olim-u ulamo, fozil-u fuzalo, shoir-u yozuvchi millati o'tmishini yoritishga bag'ishlagan asarlarida o'tmishda ajdodlari tafakkurida shakllangan olam manzarasini tasvirlashda o'sha zamonning tiliga, ayniqsa, so'z boyligiga murojaat qilmasdan iloji yo'q. Zero, ajdodlarning qadim turmush tarziga taalluqli bo'yoq-koloritni bugungi o'quvchiga to'laqonli yetkazishda xohlaydimi, xohlamaydimi eskirgan so'zlarni ishlatishga majbur. Aks holda, kitobxon asarni chetga surib qo'yishi aniq.

U yoki bu tilning so'z boyligini biror shaxs tomonidan har kuni yoxud onda-sonda kiyiladigan kiyim-kechaklar solingan sandiq yoki javonga o'xshatish mumkin.

Til sandig'idan joy olgan so'zlarning bir qismi qo'llanishda o'ta faolligi, boshqacha aytganda, chastotasi yuqoriligi, boshqa qismi esa "mudroqligi"-ishlatilish navbatini kutishi bilan xarakterlanadi. Qaysidir so'zning "mudroqligi", ya'ni oz qo'llanishi u ifodalaydigan ma'noni anglatishda "raqibi" – ma'nodoshining faollashuvi bilan chambarchas bog'liq.

"Boburnoma" matnida arxaik birlik sifatida qayd etilgan 700 ta so'zning qanchasi istorizm, qanchasi arxaizm ekanligini keyingi izlanishlarda aniqlash o'zini oqlaydi, degan fikrdamiz. Ushbu ma'ruza sarlavhasidagi *arxaizm* termini ostida qadimgi turkiy til va ilk eski turkiy til bitig'lari va yodgorliklari matnida faol ishlatilgan, eski o'zbek adabiy tilida qo'llanish darajasi nisbatan susaygan so'z hamda istilohlar nazarda tutilgan. Asar so'z boyligida arxaik birliklarning qo'llanishi xususida so'z ketganda, quyidagi omillarga urg'u berishga to'g'ri keladi:

1) deyarli to'rt-o'n asr oldin ajdodlar tomonidan ishlatilgan o'z qatlamga xos leksik tarkibning zamon sinovlariga bardosh bergan ulushi, foydalanish darajasi nisbatan past bo'lsa-da, eski o'zbek tili, chunonchi, Bobur ijod qilgan muhitda iste'molda qolgan; 2) Ona tiliga mehri, muhabbati o'ta yuqori bo'lgan Bobur intra va ekstralingvistik omillar bois qo'llanishdan chiqish xavfi ostidagi ko'hna so'zlarga diqqat qaratib, ularning umrini ma'lum muddatga uzaytirishga erishgan; 3) jonli so'zlashuv tili, sheva va lahja qatori, uning asosida shakllangan adabiy tilga qaraganda qadimgi belgi-xususiyatlar, ayniqsa, so'z boyligini asrashga, saqlab qolishga "o'ch" bo'ladi. Ushbu jihatni yaxshi anglagan Bobur memuar asarini qiyinchiliksiz o'qiladigan va uqiladigan tilda bitib, ma'no-mazmuni yengil tushuniladigan so'zlarni qo'llash yo'lini tanladi.

"Boburnoma" so'z boyligida ishlatilgan arxaik leksik birliklarning barchasini birgina maqola yoxud ma'ruzada batafsil tahlildan o'tkazishning iloji ham, imkoni ham yo'q. Bunday tahlil asar leksikasiga bag'ishlangan maxsus tadqiqotda muayyan

darajada amalga oshirilgan amalga oshirilgan [Холманова, 2021]. Shunday bo'lsa-da, manba matnida muallif qo'llagan o'z qatlam tarkibida bugungi kun nuqtai nazaridan "eskirgan" belgisi ostida baholanayotgan ayrim ko'hna so'zlar to'g'risida mulohaza bildirish foydadan xoli bo'lmas, degan fikrni ma'qul sanadik.

Qadimgi turkiy til va eski turkiy tilda yilning to'rt faslidan biri, ya'ni ko'klam yaz istilohi yordamida anglashilgan. Ushbu leksema "ko'klam" ma'nosida Kultegin bitigtoshi, keyinchalik Mahmud Koshg'ariy lug'ati (DTS,250), "Qisasi Rabg'uziy" (42r21) kabi yodgorliklarda ishlatilgan. Alisher Navoiy "Hayrat ul-abror" dostonida istilohni hozirgi o'zbek tilidagidek "yoz" fasli ma'nosida qo'llagan:

*Yaz tapa almay çü işiğdin panáh,
Sáya üçün köprük aña xábgáh (ANATIL,I,770).*

"Boburnoma"da yaz leksemasi o'zining arxaik-dastlabki ma'nosida aks etgan: *Agar ol qışni oşul qışlaqta ötkäzilsä edi köpraq ehtimáli bu edikim, yazğaçá uruşsüz-oq buzulğaylar (128).*

"Yara, chipqon, yiringli yara" ma'nosi XI-XII asr eski turkiy til manbalarida *qart* istilohi bilan ochilgan (DTS,429). Bobur tomonidan ushbu istilohning tilga olinishi, uning eski o'zbek tili tibbiy istilohlar tizimida mavjud bo'lganligini ko'rsatadi: *Bir-ikki yildin soñq Ali Dostniñ iligigä qart çiqib öldi (135).* Alisher Navoiy qo'llagan tibbiy terminlar ichida *qart* ko'zga tashlanmaydi. Bundan, *qart* istilohining Xurosonda ma'lum bo'lmagani, Movarounnahrda, aksincha, qo'llangani borasida mulohaza yuritish mumkin.

"Poyasi bilan kesmoq" semasini bildiruvchi *or=* so'zining takror ma'nosini anglatuvchi -ğa qo'shimchasi bilan hosil qilingan *orğa* shaklidan -q affiksini qo'shish oqibatida yuzaga kelgan *orğaq* derivati "o'simlikni poyasi bilan kesish quroli" ma'nosida birinchi bor Mahmud Koshg'ariy lug'atida voqelangan bo'lib (DTS,370), hozirgi o'zbek tiliga keyinchalik -ğ undoshi talaffuz qilinmay qo'ygach, *o'roq* shaklida yetib kelgan (O'TIL,I,488). Ilk eski turkiy tildagi maishiy so'zlar tizimidan o'rin olgan *orğaq* leksemasi XIII-XIV yuzyillik turkiy til yodgorliklari, chunonchi, "Qisasi Rabg'uziy" matnida ham qayd etilgan (56r21). "Boburnoma"da ushbu so'zning *orğaq* tarzida keltirilishi, uning XVI asr eski o'zbek tilida qadimgi shaklini saqlanib qolishga muvaffaq bo'lganligini dalillaydi.

Qadimgi turkiy til va eski turkiy tilda -q (-k, -iq, -ik, -uq, -ük) affiksi ishtirokida *ağu* "zahar", *tag* "tog", *kir* "iflos, kir", *uç* "choqqi", *tar* "tor", *aç* "oc" singari so'zlardan *ağuq=* "zaharlanmoq", *tagiq=* "toqqa ko'tarilmoq", *kirik=* "kirlamoq, ifloslanmoq", *uçuq=* "tugamoq, tamom bo'lmoq", *tariq=* "toraymoq",

ačiq = “och qolmoq” singari fe’ning noaniq shakllari yasalgan (DTS,660). Bobur asari matnida yuqorida ta’kidlangan –q qo’shimchasi bilan “ism, ot, nom” ma’nosida keng istifoda etilgan *at* substantividan hosil qilingan va “nom chiqarmoq, mashhur bo’lmoq” ma’nosini ifodalagan *atiq* = so’zining namoyon bo’lishi alohida diqqatga molik: *Xandaqdin čiqmağanlar qorqaqliqqa atiqib bedillik bilä afsána boldilar* (93). Ko’rilayotgan yasama so’zning dastavval X yuzyillik obidasi “Oltun yoruq”, keyin “Qutadg’u bilig”da qo’llangani “Qadimgi turkiy lug’at”da qaydlangan (DTS,62). Alisher Navoiyning “Favoyid ul-kibar” asarida leksemaning ravishdosh shakli:

*Tiğ ilä bašima keldiñki bügün qatl işidä,
Xublar icrä sarámadsen ölübsen atiqib* (NAV,400),

“Navodir ush-shabob”da esa *atiqmaq* harakat nomi “shuhrat qozonmoq, dong chiqarmoq” ma’nolarida ishlatilgan:

*Bolsa erdi šammai parváyï nang=u nâmdin
Atlanib badmastliğ birlä atiqmaq ne edi* (ANATIL, II, 535).

Bobur arxaik *atiq* = so’zini qo’llash qatori, uning ma’nodoshi bo’lmish *at qazğan* = birikmasini ham yoddan chiqarmaydi: *Šaybaqخان beš künlik ötär dunyâ üčün mundağ yaman at qazğandi* (269).

Mahmud Zamaxshariyning “Muqaddimat-ul adab” asarida “nikohsiz xotin” ma’nosi *quma* leksikasi bilan anglashilgani ta’kidlangan (MA,100). Ilk bor “Oltin yoruq”da *quma qatun* birikmasi tarkibida qayd etilgan ushbu so’zni G.Dyorfer mo’g’ul tiliga xosligini (I, 406), L.Budagov (*quma*, *ğuma* II, 64) hamda V.Radlov (*quma* II, 10 44) lug’atida o’zlashmaning yuqorida urg’ulangan ma’noni ifodalagani ko’rsatilgan. Ayni semada *quma* qipchoq tili lug’ati “Codex Cumanicus”da ham aksini topgan (CC, 130, 34). “At-tuhfa”da leksemaning “o’ynash, jazman” hamda “kundosh” ma’nosini ham bildirgani e’tirof etilgan (19a9). Aby Hayyon asarida *quma* faqat “nikohsiz xotin” semasida qayd etilgan (75). Ayni holat “Nusratnoma”da ham kuzatiladi (NN, 63a7). Bobur tahlilga tortilgan ko’hna so’zni faqat *ğuma* fonetik shaklida birlamchi ma’nosida qo’llagan: *özgä xatun va ğumasï yoq edi* (127). Keyingi davrga doir tarixiy-badiiy asarlarda bu o’zlashma uchramaydi.

“Boburnoma” matnida ishlatilgan ko’hna so’zlardan biri “qayta, takroran, yangidan” ma’nosini ifodalovchi *yañila*//*yañla* leksemasi bo’lib, quyidagi jumlada aksini topgan: *Qazaqliqlardin va falakatlardin xaläs bolub, yañila vilayat olğan mahalda ajab bir vaqt šikast edi*. Qadimgi turkiy til va eski turkiy tilda “yangi”, “endi paydo bo’lgan” ma’nolarini ifodalovchi *yañi* so’zidan *-la* affiksi ko’magida yasalgan hamda “tag’in, yana” semasini bildirgan *yañila* derivati ilk bor Mahmud

Koshg'ariy lug'atida ishlatilgan: *Ol işiğ yanıla qildi* "U ishini yangidan qildi, ikkinchi marta boshladi" (DLT,III,391). "Yengmoq, yutuqqa erishmoq, muvaffaqiyat qozonmoq" ma'nosi "Oltun yorug"da ut=yegat= juft so'zi (DTS, 617), "Qutadg'u bilig"da ut= (DTS, 617), Mahmud Koshg'ariy lug'atida ut= (DLT, I, 181) va yeñ= (DLT, III, 400), XIV asr Xorazm obidalarida ut= (SUYa, II, 116) fe'l-leksemasi bilan anglashilgan. Bobur beglaridan Qanbarali va Qosimbeg bilan ot poygasida yengganini tasvirlashda ut= so'zidan foydalangan: *Yolda barurda Qanbarali va Qásimbeg bilä at tartiştük. Meniñ atim utti* (Nashrda: o'tti, 151).

Keyingi davrlarda tahlil qilinayotgan so'z boshlanishiga y undoshi qo'shilishi natijasida hozirgi o'zbek tilida qo'llanuvchi yut= shaklini olgan (O'TEL, I, 129) bo'lsa-da, biroq qadimgi shakli qirg'iz (KRS, 800) qozoq (QTSS, 579) tillari so'z boyligida saqlanib qolgan. E.Sevortyan (ESTYa, I, 175) hamda Sh.Rahmatullayevning ta'kidlashicha, (O'TEL, I, 257), "ort tomon" semasi qadimgi turkiy tildagi "orqa qism" ma'nosini bildiruvchi *ar* leksemasidan *-qa* qo'shimchasi bilan yasalgan. "Qutadg'u bilig" muallifi arqa derivatini ko'chma "suyanch, tayanch, qo'llab-quvvatlaydigan" ma'nosida qo'llagan (DTS, 53). Ushbu so'zga lan qo'shimchasini qo'shishdan voqelangan arqalan= leksemasi faqat Mahmud Koshg'ariy lug'atida birlamchi "suyanmoq" hamda ko'chma "biror shaxs ko'magiga suyanmoq, tayanmoq, ishonmoq" ma'nolarida namoyon bo'lgan (DLT,I, 291).

"Boburnoma" matnida arqalan= leksemasining ko'chma ma'noda ishlatilganini tubandagi ashyoviy misol tasdiqlaydi: *Ba ataliq oğulluq Tanbalğa arqalanib mundaq harakatlar bunyád qildilar* (131). XVI asr eski o'zbek adabiy tilida qo'llanishda davom etgan ko'hna so'zga hozirgi o'zbek tilida ma'no- mazmun jihatidan orqa qilmoq frazemasi mos tushadi (O'TIL, I, 545).

Qadimgi turkiy til manbalaridan ilk bor To'nyuquq bitigida "to'planmoq, yig'ilmoq, ko'paymoq" ma'nosida qo'llangan ükül= (< ük= "yig'moq, to'plamoq, ko'paytirmoq") fe'l-leksemasi Mahmud Koshg'ariy lug'ati hamda Yusuf Xos Hojib pandnomasida qo'llangan (DTS, 624). Bobur ushbu ko'hna so'zni "Boburnoma"da ishlatib, uning umrini yanada uzaytirishga muvaffaq bo'lgan: *Qalın aq tənä üküldi* (279) (Nashrda bu leksema o'kul shaklida keltirilgan).

"Ega bo'lmoq, topmoq, erishmoq, qo'lga kiritmoq" kabi ma'nolarni ifodalagan bul= holat fe'lining orttirma darajasi hisoblanmish bultur= so'zi dastlab Ataraka afsonasi to'g'risidagi turk (uyg'ur) yozuvida bitilgan manbada ishlatilgan (DTS, 123). Arxaik leksemaning "Boburnoma"da buldur= shaklida qayd etilgani, uning XVI yuzyillik o'zbek tili so'z xazinasidan o'rin olganini ko'rsatadi: *Ab*

duzdkim, alildi, buldura almay tanlasiga aman tilab chiqtilar (125) (Nashrda bo'ldur= shaklida berilgan).

Ilk eski turkiy til obidalari “Devonu lug‘otit turk” va “Qutadg‘u bilig” matnida ko‘p ma’noli *ariğ//ariq* (< arī= tozalanmoq, poklanmoq”) derivatining “to‘la, to‘laligicha, butunlay, boricha” ma’nosida ishlatilgani kuzatiladi: *Alplar ariğ alqışur* “Botirlar butunlay bir-birini o‘ldirdilar” (DLT,I,240). “Boburnoma” so‘z boyligida tahlil qilinayotgan qadimgi leksema *ariğ* shaklida ko‘rsatilgan ma’noni ifodalashda davom etgan: *Bir zamanda daryadağilarni ariq alib barini qirdilar* (121).

Xullas, “Boburnoma” ning leksik tarkibi nafaqat XV-XVI yuzyillikka oid birliklar, shuningdek, qadimgi turkiy til va eski turkiy tilda faol ishlatilgan, lekin turli omillar bois iste’moldan qolish darajasiga tushib qolgan tub qatlamga tegishli leksemalarni ham qamrab olgani bilan ahamiyatlidir. Ushbu jihat asar egasi Zahiruddin Muhammad Boburning Ona tili boyliklariga nisbatan munosabatining qay darajada yuqori bo‘lganligidan guvohlik beradi.

Adabiyotlar:

1. Abu Nauyon – Расулова Н.А. Исследования языка “Китаб ал-идрак лилсан ал-атрак” Абу Хайяна. Морфология, лексика и глоссарий. Дисс. канд. филол. наук. -Ташкент, 1969.
2. ANAL – Фозилов Э.И. Алишер Навоий асарлари луғати. I. – Тошкент: Niso Poligrafiya, 2013.
3. ANATIL – Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. – Тошкент, I-IV. – Тошкент: Фан, 1983-1985.
4. Budagov – Будагов Л.З.Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. I-II.- СПб., 1869, 1872.
5. DLT – Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М. Муталлибов. I-III. -Тошкент, 1960-1963.
6. Dyorfer – Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Bd. I-IV.-Wiesbaden, 1963-1975.
7. ESTYa – Севортян Э. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на гласные. – М: Наука, 1974.
8. KRS – Юдахин К. Киргизско-русский словарь. –М., 1965.
9. NAV – Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. – Тошкент, I-IV. – Тошкент: Фан, 1983-85.
10. MA – Поппе Н.Н. Монгольский словарь. Муқаддимат ал-адаб. Ч. I- II.- М. – Л., 1938.

11. NN – Таварихи гузида. Нусрат-наме. Исследование, крит. текст, аннот. оглавление и таблица сводных оглавлений к.ф.н. А.Акрамова. - Ташкент, 1967.
12. QTSS – Қазақ тилининг синонимдер сўздеги. –Алмати: Арис, 2005.
13. Radlov – Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. I-IV. -СПб., 1898-1911.
14. SUYa – Фазылов Э.И. Староузбекский язык. Хорезмийские памятники XIV века. Т. I-II. – Ташкент: Фан, 1966, 1971.
15. SS – Сабъаи сайёр. Алишер Навоий. Илмий-танқидий матн. Тузувчи: Порсо Шамсиев. -Тошкент, 1956.
16. Заҳириддин Муҳаммад Бобир. Бобирнома. Нашрга тайёрловчилар П.Шамсиев, С.Мирзаев.-Тошкент: Ўзбекистон Фанлар академияси, 1960.
17. O'TIL – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I-V. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008.
18. Холманова З. “Бобурнома” – тил қомуси.-Тошкент: Akademnashr. 2021.-Б.73.
19. Холманова З. “Бобурнома” лексикаси.-Тошкент: Фан, 2007;